

Wikibase als Forschungsinfrastruktur – am Beispiel der Kirchengeschichte

Kröger, Bärbel

bkroege@gwdg.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Deutschland

Popp, Christian

christian.popp@adwgoe.de
Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, Deutschland

Duan, Tinghui

tinghui.duan@uni-erfurt.de
Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt,
Deutschland

Simons, Olaf

olaf.simons@pierre-marteau.com
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland

Der Workshop zeigt die Bedeutung von offen zugänglichen Daten (Linked Open Data) auf und wirft einen Blick auf aktuelle Projekte zur kollaborativen Generierung von Wissensgraphen.

1. Teil – a. Kurze theoretische Einführung in Wikidata/Wikibase

Im ersten Teil erhalten die Teilnehmenden Hintergrundinformationen zur Softwareumgebung Wikibase und deren Nutzung für Wikidata, FactGrid und Wikibase.cloud: Neben einer kurzen Einführung in die Entstehungsgeschichte von Wikidata wird die Bedeutung von wikibasebasierten Instanzen für das Semantic Web bzw. die Linked Open Data Cloud erläutert. Wikidata ist nicht nur der größte Wissensgraph, sondern bietet auch Daten unter freien Lizenzen und erlaubt – genau wie Wikipedia – die freie Mitarbeit beim Aufbau der Wissensbasis.

1. Teil – b. Kurze Einführung in die fachwissenschaftliche Fragestellung

Die fachwissenschaftliche Fragestellung orientiert sich an dem laufenden DFG-Projekt „Forschungsdateninfrastruktur

Historische Quellen (HisQu)“ (<https://adw-goe.de/germania-sacra/hisqu/>). HisQu hat die digitale Erschließung eines zentralen Quellentextes für die mittelalterliche Kirchengeschichte, der Überlieferung der päpstlichen Kurie, zum Gegenstand. Im Workshop werden exemplarisch Daten aus diesem Quellenkorpus in Wikidata erfasst. Im Zentrum stehen dabei die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches als zentrale Akteure, die vielfach als Bittsteller an der Römischen Kurie auftreten, um päpstliche Gnadenerweise für sich oder ihre Bistümer zu erwirken.

1. Teil – c. Praktische Arbeit mit den Daten: Dateneingabe, -abfrage und Visualisierung

Dieser Teil des Workshops ist der umfangreichste Abschnitt und dient der praktischen Arbeit der Teilnehmenden mit der Plattform Wikidata. Die Teilnehmenden sollten ihren eigenen Laptop mitbringen.

Die Wikidata bietet als Übungsplattform mehrere Vorteile: Die graphische Benutzeroberfläche erleichtert das Verständnis der Datenstrukturen. Darüber hinaus können Abfragen online im Browser über den Query Service von Wikidata (<https://query.wikidata.org/>) ausgeführt werden. Es sind also keine Installationen im Vorfeld des Workshops notwendig. Für die Übung wird lediglich ein Wikidata-Account benötigt. Die erworbenen Kenntnisse lassen sich leicht auf fachspezifischere Datenbanken wie etwa FactGrid (<https://database.factgrid.de>) übertragen, die ebenfalls das Wikibase-Framework verwenden (<https://www.wikimedia.de/projects/wikibase/>).

In der praktischen Übung lernen die Teilnehmenden zunächst die Datenstrukturen von Wikidata kennen. Anhand der Beispieldaten aus HisQu üben sie den Umgang mit Wikidata: diskutiert werden verschiedene Wege der Datenmodellierung. Die Daten sind für den Workshop so aufbereitet, dass die Teilnehmenden sie selbstständig in Wikidata einpflegen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Verknüpfung mit Normdaten – auch über die Gemeinsame Normdatei (GND) hinaus. Hier stehen die domänenspezifischen Normdaten des Forschungsprojekts Germania Sacra (<https://germania-sacra.de>), das sich mit der Erforschung kirchlicher Institutionen und Personen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit beschäftigt, im Fokus.

Im nächsten Schritt werden die Grundlagen der Abfragesprache SPARQL vermittelt. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden ein Verständnis dafür entwickeln, wie geisteswissenschaftliche Fragestellungen als Abfrage formuliert und mit SPARQL auf Wikidata umgesetzt werden können. Sie lernen die Grundstruktur einer SPARQL-Abfrage kennen, wie zum Beispiel die Befehle SELECT, WHERE und OPTIONAL. Während der Übung wechseln sich Demonstrationen neuer Konzepte und die Bearbeitung von aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben ab, sodass die Teilnehmenden Schritt für Schritt lernen, wie sie die im ersten Teil

der Übung eingepflegten Datensätze abfragen können. Anschließend erkunden sie die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten von Wikidata.

Im Ergebnis werden die Vor- und Nachteile einer Datensammlung, die in einem kollaborativen Prozess aufgebaut wird, diskutiert. Dabei gilt ein kritischer Blick den Fragen der Datenqualität, der Datenmodellierung und der Vollständigkeit der Daten. Auch die Möglichkeiten der Generierung von SPARQL-Abfragen mit Hilfe von LLMs werden vorgestellt und im zweiten Teil des Workshops vertieft.

Zur Nachbereitung des Workshops werden den Teilnehmenden die Übungsaufgaben inklusive Musterlösungen zur Verfügung gestellt. Sie erhalten außerdem in Form eines „Cheat Sheets“ eine Übersicht über alle in der Übung verwendeten Befehle.

2. Teil – a. Vorstellung von FactGrid als eigenständige Wikibase-Instanz

Wikibase, das technische Framework, das der Wikidata zugrundeliegt, kann auch als eigenständige, von Wikidata unabhängige Instanz verwendet werden. Dies bietet das Potenzial, die Vorteile des Systems zu nutzen und gleichzeitig eine unabhängige und kuratierte Datensammlung aufzubauen.

Zu Beginn des zweiten Workshop-Teils wird FactGrid als Beispiel einer solchen eigenständig betriebenen Wikibase-Instanz vorgestellt. Die Plattform wurde als Infrastrukturprojekt für historische Forschung entwickelt und ermöglicht die kollaborative Erfassung komplexer prosopographischer, institutioneller und ereignisbezogener Daten. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte von FactGrid, seine Zielgruppen und Nutzungsszenarien sowie die besonderen Herausforderungen, die sich im Umgang mit historischen Daten ergeben. Diskutiert werden typische Datenmodelle in FactGrid sowie die Bedeutung von Ontologiarbeit in einem offenen System mit kollaborativem Anspruch. Dabei werden auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Wikidata thematisiert.

Für die praktische Arbeit mit FactGrid erhalten die angemeldeten Teilnehmer:innen im Vorfeld der Veranstaltung einen Account.

2. Teil – b. Methoden des (Massen-)Datenimports

Ein zentraler Aspekt von Wikibase-Instanzen ist die Flexibilität beim strukturierten Datenimport. In diesem Abschnitt werden am Beispiel von FactGrid verschiedene Verfahren vorgestellt, mit denen Daten effizient und nachhaltig in eine Wikibase integriert werden können. Die Teilnehmenden erhalten einen praxisorientierten Überblick über gängige Tools wie QuickStatements zur strukturierten Sta-

pelverarbeitung, OpenRefine zur Bereinigung und semantischen Anreicherung von Rohdaten sowie API-basierte Skripte für fortgeschrittene Anwendungsfälle. Ergänzend wird mit dem Beam-me-up-Tool¹ ein Beispiel für ein spezialisiertes Importwerkzeug vorgestellt, das komplexe Datenmodelle unterstützt und insbesondere bei umfangreichen Datenmigrationen hilfreich ist.

Diskutiert werden außerdem grundlegende Strategien zur Qualitätssicherung beim Import, etwa durch Vorabvalidierung der Datensätze, die Nachnutzung existierender Entitäten und Ontologien sowie das sukzessive Testen in kleineren Chargen. Auch Fragen der Nachvollziehbarkeit und Dokumentation von Importvorgängen werden angesprochen.

Ziel des Abschnitts ist es, die Teilnehmenden mit einer Auswahl praktikabler Werkzeuge vertraut zu machen, die sowohl für kleinere Forschungsprojekte als auch für größere Datenmigrationen geeignet sind – immer im Spannungsfeld von Automatisierung, Modellierungstreue und Datenverantwortung.

2. Teil – c. Konzeption einer neuen Wikibase-Instanz

In diesem Teil geht es um die konzeptionellen Grundlagen für den Aufbau einer eigenen Wikibase-Instanz als nachhaltige Forschungsinfrastruktur. Die Teilnehmenden befassen sich mit grundlegenden Entscheidungen wie der Wahl eines geeigneten Hosting-Modells (z.B. Self-Hosting oder Wikibase-Cloud), dem Aufbau eines tragfähigen Datenmodells sowie der Definition von Zielgruppen und Nutzungsszenarien.

Diskutiert werden außerdem organisatorische Aspekte wie Governance-Strukturen für kollaborative Datenpflege, Lizenz- und Zugriffsfragen sowie die Integration externer Datenquellen. Dabei werden Herausforderungen sowie Lösungsansätze thematisiert, die sich aus der langjährigen praktischen Arbeit mit FactGrid ergeben haben. Die Teilnehmenden erhalten so konkrete Anhaltspunkte für mögliche Stolpersteine und bewährte Strategien im Aufbau und Betrieb einer eigenen Instanz.

Die erarbeiteten Konzepte dienen als Grundlage für die anschließende praktische Umsetzung im nächsten Abschnitt des Workshops.

2. Teil – d. Hands-on: Aufsetzen einer Wikibase-Cloud-Instanz

Im abschließenden praktischen Teil richten die Teilnehmenden eigenständig eine eigene Wikibase Cloud Instanz ein. Angeleitet durch ein Schritt-für-Schritt-Tutorium lernen sie, wie ein Projekt auf der Plattform eingerichtet, konfiguriert und mit ersten Daten befüllt wird. Dabei kommen die im Workshop erarbeiteten Kenntnisse zur Anwendung:

Die Teilnehmenden importieren vorbereitete Beispieldaten, passen Eigenschaften an das eigene Datenmodell an und führen erste SPARQL-Abfragen im eigenen System aus. Ziel dieser Übung ist es, die zuvor entwickelte Konzeption praktisch umzusetzen und dabei den gesamten Prozess von der technischen Einrichtung bis zur ersten Nutzung zu durchlaufen. So gewinnen die Teilnehmenden Sicherheit im Umgang mit Wikibase als Infrastrukturtool.

Abschlussdiskussion

In der abschließenden Diskussion reflektieren die Teilnehmenden über die im Workshop gewonnenen Erkenntnisse, tauschen Erfahrungen aus und besprechen Herausforderungen bei der Umsetzung eigener Wikibase-Projekte. Dabei werden offene Fragen geklärt und Möglichkeiten zur weiteren Zusammenarbeit und Vernetzung erörtert. So wird der Transfer des Erlernten in die individuelle Forschungspraxis unterstützt.

Ablauf des Workshops:

Vorstellungsrunde und Einführung in das Konzept (15 min.)

1. Teil – a. Einführung in Wikidata/Wikibase (20 min.)
1. Teil – b. Einführung in die fachwissenschaftliche Fragestellung (20 min.)
1. Teil – c. Praktische Arbeit mit den Daten: Dateneingabe (50 min.)
- Pause (30 min.)
- Fortsetzung 1. Teil – c. Praktische Arbeit mit den Daten: Datenabfrage und Visualisierung (90 min.)
- Pause (60 min.)
2. Teil – a. Vorstellung von FactGrid als eigenständige Wikibase-Instanz (30 min.)
2. Teil – b. Methoden des (Massen-)Datenimports (30 min.)
2. Teil – c. Konzeption einer neuen Wikibase-Instanz (30 min.)
- Pause (30 min.)
2. Teil – d. Hands-on: Aufsetzen einer Wikibase-Cloud-Instanz (60 min.)
- Schlussdiskussion (15 min.)

Fußnoten

1. <https://factgrid.wikidata.dbis.rwth-aachen.de/>

Bibliographie

Germania Sacra, Die Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Weihbischöfe und weitere diözesane Leitungspersonen des Alten Reiches (nach Erwin Gatz). <https://wiag-vocab.adw-goe.de> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Jacobsen, Annika et al. 2018. “Wikidata as an intuitive resource towards semantic data modeling in data FAIRification.” In *Semantic Web Applications and Tools for Health Care and Life Sciences. Proceedings of the 11th International Conference Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences*, hg. von Christopher J.O Baker et al. <https://ceur-ws.org/Vol-2275/short1.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Rahn, Kerstin und Jörg Hörnschemeyer. 2009. „[...] dass die Benutzung des Repertoriums Jedermann freistehen wird [...] – Perspektiven des Grundlagenprojekts ‚Repertorium Germanicum‘“. In *Bleibt im Vatikanischen Geheimarchiv vieles zu geheim? Historische Grundlagenforschung in Mittelalter und Neuzeit*. Beiträge zur Sektion des Deutschen Historischen Instituts (DHI) Rom, organisiert in Verbindung mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Seminar für Mittlere und Neue Kirchengeschichte. 47. Deutscher Historikertag, Dresden 30. September-3. Oktober 2008, hg. von Michael Matheus und Hubert Wolf. http://www.romana-repertia.net/fileadmin/user_upload/pdf-dateien/Online-Publikationen/Dresden_Histtag/Hist_Grundlagenforschung_Mittelalter_Neuzeit.pdf (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Rossenova, Lozana und Paul Duchense und Ina Blümel. 2022. Wikidata and Wikibase as complementary research data management services for cultural heritage data. In *Proceedings of the 3rd Wikidata Workshop 2022*. <https://ceur-ws.org/Vol-3262/paper15.pdf> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Schöch, Christof und Maria Hinzmann und Julia Röttgermann und Anne Klee und Katharina Dietz. 2022. “Smart Modelling for Literary History.” *International Journal of Humanities and Arts Computing [Special Issue on Linked Open Data]* 16,1. <https://www.eupublishing.com/doi/10.3366/ijhac.2022.0278> (zugegriffen: 31. Juli 2025)

Shimizu, Cogan und Andrew Eells und Seila Gonzalez et al. 2022. “Ontology Design Facilitating Wikibase Integration - and a Worked Example for Historical Data.” <https://arxiv.org/abs/2205.14032> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Simons, Olaf. 2024. „Digitale Prosopographie der Kirche des Alten Reiches: FactGrid, Eine Wikibase-Installation für die Geschichtswissenschaften.“ In *Das Frontend als 'Flaschenhals'? Mediävistische Ressourcen im World Wide Web und ihre Nutzungspotentiale für eine Digitale Prosopographie*. Preprint: <https://zenodo.org/record/7825484#.ZDfulnZBw2w> (zugegriffen: 31. Juli 2025).

Waagmeester, Andra und Gregory Stupp und Sebastian Burgstaller-Muehlbacher et al. 2020. “Science Forum: Wikidata as a knowledge graph for the life sciences.” *eLife* 9. <https://elifesciences.org/articles/52614> (zugegriffen 31. Juli 2025).

Zhang, Bohui und Filip Ilievski und Pedro Szekely. 2022. “Enriching Wikidata with Linked Open Data.”

<https://arxiv.org/pdf/2207.00143v1> (zugegriffen 31. Juli 2025).